

ОИЛАДАГИ БОЛАЛАРНИНГ ИЖТИМОЙ РИВОЖЛАНИШ ШАРТЛАРИ

Байджанова Ирода Абдуллаевна

Урганч давлат университети,

Хорижий филология факультети

“инглиз тили ва адабиёти ”кафедраси ўқитувчиси

Тел: 998992501050 email: irodabdullayevna@gmail.com

Ёш авлодни оилада тўғри тарбиялаш нафақат муҳим педагогик муаммо, балки жамият ва давлатнинг устувор вазифаларидан биридир. Чунки жамият тараққиёти, унинг муваффақиятли келажаги кўп жиҳатдан ёш авлод тарбиясига боғлиқ.

Шахснинг асоси бўлган жамиятнинг бирламчи таркибий бўғини оила ҳисобланади. Бу оиладаги биринчи тарбия ва болаларнинг биринчи ижтимоий тажрибаси, шахснинг шаклланиши. Биринчи тарбия маскани сифатида вояга етаётган боланинг келажакдаги камолотида, тақдирида оила муҳим ўрин тутди. Фарзанд тарбияси ҳар бир ота-она олдида турган энг қийин, масъулиятли ва айни пайтда шарафли вазифадир. Оиланинг асосий махсус вазифалари инсон зотининг соғлом туғилиши, тарбияси ва тўғри тарбияланишида намоён бўлади. М.Абдуллаева фикрича, ” маънавий бой, ахлоқан етук, интеллектуал риволанган, чуқур билимли, жисмонан бақувват, ҳар томонлама камол топган шахс ҳам аввало соғлом турмуш тарзи қарор топган оилада шаклланади”.

Фарзанд дунёга келган пайтдан бошлаб ота-она зиммасига катта юк ва масъулият тушади. Улар чақалоққа ғамхўрлик қилишга, уни соғлом ўстиришга, яхши фуқаро қилиб тарбиялашга ҳаракат қилишлари керак. Ота-оналарнинг бири-бири билан ўзаро муносабати болалар учун намуна, ўлчов бирлиги бўлиши керак. Ота-оналар фарзандларига мурожаат қилганда меҳрибон, меҳрли ва яхши сўзларни ишлатишлари керак. Оилада ўзаро ҳурмат бўлса, албатта, болаларда

ҳам ота-онасига, ҳам атрофдагиларга нисбатан ижобий муносабат шаклланади. Ота-оналар ўртасидаги ҳиссий муносабатлар қанчалик мустаҳкам бўлса, улар бир-бирларининг эҳтиёжларига қанчалик эътиборли ва сезгир бўлса, улар ҳар бир боланинг эҳтиёжларини биргаликда қондириш, барча масъулиятни биргаликда ўз зиммаларига олишлари, фарзандларининг яхши ва ёмон томонларини биргаликда тушунишлари мумкин. баҳам кўришларига ёрдам беради. Бола ўзининг хатти-ҳаракати ва суҳбатларини такрорлайди, чунки у онаси билан энг кўп мулоқот қилади. Демак, жамиятдаги маданиятнинг катта қисми она меҳнати маҳсулидир. Фарзандлар ўсиб улғайганларида, кимдир ота каби ҳаракат қилиши мумкин, лекин онанинг ўрнини боса олмайди. "Дунёда ҳеч ким отадан кучли, онадан кучли, опадан меҳрибон, акадан кучли бўлолмайди".

Оилада ота она каби бола тарбиясида яқиндан иштирок этиши, боланинг тўғри ривожланишида онага ёрдам бериши керак. Отанинг тарбияси у дунёга келган биринчи кундан бошланади. Ота ўғилларига эркалик ғайрати, эркалик, мардлик, мардлик, саховатпешалик, мардлик, қийинчиликларга дош бера олиш, ҳимоя қилиш каби фазилатларни сингдириши керак. Қизларга алоҳида ғамхўрлик, меҳр ва ҳурмат билан муносабатда бўлиш, уларнинг шахсияти ва кадр-қимматини доимо ҳимоя қилиш керак. Оиладаги барча муҳим масалаларда, айниқса, болаларни тарбиялашда иккала ота-она ҳам рози бўлиши керак. Яъни она сўзини ота ҳимоя қилиши, ота сўзини она ҳимоя қилиши, ягона талаб бўлиши керак. Болалар нутқи ҳам ота-оналарнинг хатти-ҳаракати билан бевосита боғлиқ. Агар ота-она ўз фарзандига кўпол муносабатда бўлса, бола ҳам дўстларига кўпол бўлади. бошқалар билан гаплашганда, одатда, бундай суҳбат услубини намойиш этади. Ота-оналар ўз хатти-ҳаракатларида фарзандларига ўрнатилган бўлишлари керак.

Ота-оналар фарзандларини қанчалик яхши кўрсалар, улар ақлий, ахлоқий ва жисмонан ривожланади. Севги болаларни ҳар томонлама ривожлантиради. Ота-оналар баъзан ўз сўзларини болаларини ҳукм қилиш, кўрқитиш ва таҳдид қилиш учун ишлатишни хоҳлашади. Бу эса келажакда болалар психологияси учун

салбий оқибатларга олиб келади. Болага таҳдид қилиш, ноўрин бақариш, уни айблаш каби салбий ҳолатларга йўл қўйилмайди. Бу болаларнинг асаб тизимига салбий таъсир қилади. Фарзандлар севилишларини билсалар, ота-оналари уларни катта меҳр билан севишларини ҳис қилсалар, келажакда буни ўз оилаларида қўллайдилар. Фарзандингизни севишдан ташқари, уни сизни севишни ҳам ўргатиш керак. Шунда улар бошқаларга севги ва меҳр кўрсатадилар. Инсон аввало ота-онасига, кейин хотинига, кейин фарзандларига, кейин эса невараларига меҳрини изҳор қилади. Бироқ бундай “Жўмардлик моҳиятан “оддий одамлик қобиғидан чиқа билиш”, илоҳийлик сифатларига эга бўлиб бориш демакдир, бу эса ҳаммага ҳам насиб этавермайди”.

Болаларга меҳр ва ғамхўрлик кўрсатиш катталар учун қийин иш эмас, аксинча, бу жуда осон. Бу ишни қилган катталар ҳам хурсанд, шод ва бахтиёр, улар ҳар хил стрессдан холи. Болалар катталарни севиб қолишса, катталар бахтли бўлади, катталар иш билан таъминланади ва уларга ўз хоҳиш-истакларини қандай бажариш кераклиги ўргатилади. улар бахтли ва бахтли, улар ҳар қандай стрессдан узоқда. Болалар катталарни севиб қолишса, катталар бахтли бўлади, катталар иш билан таъминланади ва уларга ўз хоҳиш-истакларини қандай бажариш кераклиги ўргатилади. улар бахтли ва бахтли, улар ҳар қандай стрессдан узоқда. Болалар катталарни севиб қолишса, катталар бахтли бўлади, катталар иш билан таъминланади ва уларга ўз хоҳиш-истакларини қандай бажариш кераклиги ўргатилади.

Ота-она ва бола ўртасидаги муносабатлар шунчалик мустаҳкам бўлиши керакки, бола ота-она унинг тарафида эканлигига ва қабул қилинган қарорлар унинг фойдасига эканлигига ишонч ҳосил қилиши керак. Шу билан бирга, ота-она ўзини боласи билан уйда ҳис қилиши ва бу чекловлар унга қандай таъсир қилишини билиши керак. Оилада болалар меҳр билан бошқарилиши керак. Энг муҳими, болаларга катта ҳурмат билан муносабатда бўлиш, уларни суиистеъмол қилишдан сақланишдир. Баъзи олимлар кўпол сўзлар болаларнинг характерини қотиб қўйиши, қалбини оғритиши, кўпинча бу яраларнинг битиши қийин, баъзан

эса битмаслигини таъкидлайди. Хитой мақолида шундай дейилган: “Болангиз қўлингиздаги кушдек, қаттиқ қисиб қўйсангиз ўлиши мумкин, бўш қўйсангиз учиб кетади”. Биз фарзандларимиз билан дўст бўлишимиз, уларга шахс сифатида муносабатда бўлишимиз керак.

Кўпгина оталар оиладаги масъулиятни чеклайди. Улар меҳнат қилишни, оиланинг моддий фаровонлигини таъминлашни ўзларининг ягона бурчи, деб биладилар. Ўз навбатида, хатти-ҳаракатларнинг ушбу стереотипига мувофиқ, кўплаб оналар ҳам уйда ўз саъй-ҳаракатларини ҳар кимни овқатлантириш ва кундалик эҳтиёжларини қондиришга қаратади. Демак, боланинг маънавий камолоти, унинг интеллектуал қобилиятини оширишга ғамхўрлик қилиш боғча тарбиячилари, бошланғич ва ўрта мактаб ўқитувчиларига юкланган.

Ота-оналар болалар билан яқин ва дўстона муносабатлар катталарнинг мавқеини пасайтиради, деб нотўғри ўйлашади. Болаларнинг шовқин-сурони, кулгиси, бекорчи гаплари қонини қорайтириб юборади. Одатда болаларга “Бизни тинч қўйинглар, кўрдингизми, бандмиз” дейишади. Ота-она.Боғча ва мактаблар ўз вазифаларини қанчалик яхши бажармасин, улар боланинг уйини, ота-онасининг ўрнини боса олмайди. А.Мухсиева фикрича, “оила ўзининг ижтимоий-маданий ривожланиш жараёнида ўз шажарасининг миллий қадриятларини сақловчи, ижодий ўзлаштирувчи, замонавийлаштирувчи ва бойитувчидир”.

Боғча ва бошланғич мактаб машғулотлари кўпинча шундай ташкил этиладики, уларнинг тарбияси ва ўқитиш методикаси барча болаларга тенг муносабатда бўлади; Шахсий жиҳатлардаги фарқларга қарамай, болалар учун таълим дастури бирлаштирилган. Боғча ва мактабларда таълим-тарбия жараёнида ҳар бир боланинг психологик хусусиятларини, орттирилган ва туғма хусусиятларини ҳисобга олишни истасалар ҳам, амалда бунинг иложи бўлмас эди.

Педагогика фанининг бу борадаги улкан ютуқларига қарамай, таълим жараёнида индивидуал ёндашув муаммоси ҳалигача ҳал этилмаган. Қоида

тариқасида, олимлар ҳар бир шахснинг индивидуал хусусиятлари ва талабларини ҳисобга олиш имконини берадиган таълимнинг асосий тамойилларини ҳали ишлаб чиқа олмадилар. Педагогик тажриба шуни кўрсатадики, айрим ўқувчиларнинг у ёки бу фанни ўзлаштира олмасликлари мутахассислар томонидан табиий деб ҳисобланади.

Аммо тан олишимиз керакки, педагогика фани оиланинг фарзанд тарбиясига таъсирига катта аҳамият беради. Ота-оналар тарбияси билан боғлиқ муаммоларни ҳал қиладиган оналар ўз фарзандлари билан яхши муносабатда бўлишади, уларнинг қизиқишлари, мойилликлари ва хулқ-атвор хусусиятларини ҳисобга оладилар.

Аёл учун болаларга ғамхўрлик қилиш, уларни тарбиялаш, уларга маълум билим ва кўникмаларни ўргатиш бошқа фаолиятдан кўра шарафлироқдир. Албатта, агар ота-оналар улар билан яқин муносабатлар ўрнатишга, содиқ дўст ва ҳамроҳ бўлишга ҳаракат қилсалар, уларнинг фикрини инобатга олсалар, уларнинг хатти-ҳаракатларини тўғрилашга ёрдам беришга ҳаракат қилсалар, болаларнинг таълим-тарбияси билан боғлиқ бир қатор мураккаб муаммоларни ҳал қилиш мумкин. Фарзандларга бундай ғамхўрлик ва эътибор зарур ва муҳим деб ҳисобланган оилаларда ота-оналар улар билан суҳбатлашиш учун вақт ажратадилар. Ота-оналар ва болалар биргаликда ўтириб, оилавий ҳаётда юзага келадиган турли масалаларни муҳокама қилишади. Баъзида ота-оналар эртак айтиб беришади, баъзан эса болаларни суҳбатга таклиф қилишади. Оилавий маслаҳат жараёнида долзарб ва мураккаб педагогик муаммоларни ҳал қилиш мумкин.

Ҳеч бир оилада бола ўз-ўзидан тарбияланмайди. Ота-она нима бўлишидан қатъи назар, у болаларни тарбиялашда муайян педагогик мақсадни бошқаради. Бу эрда савол бу мақсад тўғри ёки нотўғри. Ота-она ўз мақсадига қандай эришади? Баъзи ота-оналарнинг педагогик мақсадлари кўпинча ноаниқ. Бу болалар тарбиясига жуда зарарли. Аммо шуни таъкидлаш керакки, ота-оналарнинг аксарияти томонидан қўйилган педагогик мақсадлар ўзларининг

аниқлиги билан ажралиб туради. Педагоглар ота-оналарга: “Сиз биринчи навбатда фарзандларингизга қандай шахсий фазилатларни сингдиришни хоҳлайсиз?” деб сўрашади. Савол асосида анкета сўрови ўтказилди.

Аксарият ота-оналар жавоб беришди: ҳалоллик, меҳрибонлик, жамоада яшаш ва ишлаш қобилияти, катталарни ҳурмат қилиш, меҳнатга муҳаббат, фуқаролик.

Фарзанд тарбиясида оилавий муносабатларнинг ўрнига алоҳида эътибор қаратиш лозим. Оилада ўсиб келаётган авлодни тарбиялаш жараёнида ота-оналар томонидан қўлланиладиган энг мураккаб тарбия усуллари ҳам оилавий муносабатларнинг тарбиявий самарадорлигини алмаштирмайди ва боса олмайди, чунки болалар минг бир сим билан боғланган.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Абдуллаева М. Ўсмирларни оилавий ҳаётга маънавий тайёрлашнинг ижтимоий - педагогик шарт-шароитлари : Дис. ... Пед. фан. номзоди : 13.00.01/ ЎзР Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги ЎзР "Оила" илмий-амалий маркази. - Т., 2004. 3-бет.
2. Шер А. Ахлоқшунослик. – Т.: УАЖБНТ маркази, 2003, 229-б.
3. Мухсиева А.Ш. Оилада миллий тарбия жараёнининг методик асослари: Дис. ... пед. фан. номзоди : 13.00.06/ ЎзР Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги, Низомий номидаги ТДПУ. - Т., 2005. 14-бет.